

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM APENDICITE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SILVA, Jamila Faustino da¹
CARDOSO, Dayane Maranhão²
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de³
LIMA, Ana Ofélia Portela⁴

RESUMO

A apendicite aguda é considerada uma patologia comum no atendimento de serviços de urgências, e requer procedimento cirúrgico. A inflamação aguda deve ser considerada como diagnóstico diferencial em toda dor abdominal, trata-se de um processo de inflamação do apêndice causado por obstrução do lúmen, por fecalitos, infecções parasitárias, corpos estranhos, tumores, ou presença de hiperplasia linfóide. No mundo a incidência de apendicite, é de aproximadamente 100 por 100.000 pessoas/ano. A principal queixa do paciente é a dor que pode vir acompanhada de outros sintomas inflamatórios, além de sinais clássicos durante o exame físico. O diagnóstico inicial dessa patologia é essencialmente clínico e só necessita de exames complementares em alguns casos ou na dúvida diagnóstica. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, o presente estudo tem como objetivo descrever a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a um paciente criança com apendicite, o paciente apresenta-se aparentemente bem até iniciar com dores abdominais difusa com náuseas e sem vômitos. O estudo é de grande relevância pois diante do caso os enfermeiros podem fazer uma assistência de enfermagem mais voltada para a criança e sua patologia.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Apendicite. Saúde da criança.

1. INTRODUÇÃO

A apendicite aguda é considerada uma patologia comum no atendimento de serviços de urgências, e requer procedimento cirúrgico. A inflamação aguda deve ser considerada como diagnóstico diferencial em toda dor abdominal (MONTEIRO; REINALDO, 2018).

Trata-se de um processo de inflamação do apêndice causado por obstrução do lúmen, por fecalitos, infecções parasitárias, corpos estranhos, tumores, ou presença de hiperplasia linfóide (FEY et al., 2011).

No Brasil, segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), estão registrados 102.336 apendicectomias no ano 2016 (SANTOS, 2018). No mundo todo, a incidência de apendicite, é de aproximadamente 100 por 100.000 pessoas/ano (FERRIS et al., 2017).

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: jAMILAfaustino413@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: dayanemaranhao0@gmail.com

³Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

⁴Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: anaofelia.pl@gmail.com

Os sintomas e sinais podem variar, na dependência do tempo de evolução da doença, da idade, da presença de comorbidades, do sistema imunológico, da anatomia do apêndice entre outros (SILEN, 2013). A principal queixa do paciente é a dor que pode vir acompanhada de outros sintomas inflamatórios, além de sinais clássicos durante o exame físico. O diagnóstico inicial dessa afecção é essencialmente clínico e só necessita de exames complementares em alguns casos ou na dúvida diagnóstica (TOWNSEND, 2015).

O tratamento é cirúrgico e a abordagem vai de acordo com as comorbidades dos pacientes e tempo de evolução da doença. As complicações são mais graves quanto maior o tempo de evolução, daí a importância do diagnóstico precoce (AAP, 2016).

Diante desse fator é de suma importância que o profissional enfermeiro saiba abordar o paciente e conduzi-lo de melhor maneira, para que a sistematização de enfermagem alcance os seus objetivos e faça suas intervenções adequadas.

Dado o exposto, constitui-se como objetivo deste estudo descrever a assistência de enfermagem a paciente criança com apendicite.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, onde o mesmo possui característica que possibilita ao pesquisador o desenvolvimento de um estudo com boa investigação, preservando as informações do paciente onde sua história real será contada através de um relato com aspectos holísticos (CONCEIÇÃO et al., 2014).

Este relato de experiência foi executado durante o estágio curricular da disciplina de Saúde da criança e adolescente do curso de enfermagem, de uma Instituição de Ensino Superior, em um hospital de nível secundário-do município de Fortaleza- Ce que atende pacientes em estado de urgência e emergência. A pesquisa aconteceu no período de junho de 2021.

Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada, exame físico, e pesquisa de prontuário. A SAE foi elaborada de forma sistemática, visando direcionar o cuidado de forma individual. Nesse contexto, a SAE prestada ao paciente com apendicite, foi elaborada de acordo com seus principais diagnósticos de enfermagem, baseando-se na North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) a fim de proporcionar uma assistência de forma integral através das intervenções propostas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de enfermagem direciona as ações do enfermeiro na prática profissional e oferece estrutura concordante com as necessidades individualizadas do paciente com apendicite. De acordo com NANDA-I pode-se identificar os diagnósticos de enfermagem e planejar as intervenções:

1. **Diagnóstico de Enfermagem: DOR AGUDA** relacionado a experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial. **intervenções de enfermagem:** Controle da Dor, administração de Analgésico conforme prescrição médica.
2. **Diagnóstico de Enfermagem: RISCO DE INFECÇÃO** relacionado Alteração na integridade da pele. **intervenções de enfermagem:** Controle de Prurido, Controle de infecção intraoperatório.

3. **Diagnóstico de Enfermagem: INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA** relacionado a nutrição desequilibrada e mecanismo invasores, **intervenções de enfermagem:** Prevenção de lesão por Pressão, Cuidados com o local de Incisão, Controle de Medicamentos
4. **Diagnóstico de Enfermagem: NUTRIÇÃO DESEQUILIBRADA:** relacionado a ingestão de nutrientes que excede a necessidade metabólica, **intervenções de enfermagem:** Controle Nutricional, Monitoração Nutricional,
5. **Diagnóstico de Enfermagem: ANSIEDADE:** relacionado vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta anatômica sentimento de apreensão, causado pela antecipação de perigo. **intervenções de enfermagem:** Monitoração de sinais vitais, redução do estresse por mudança, Musicoterapia.

A sistematização da assistência de enfermagem SAE é de grande e suma importância para o paciente com apendicite aguda, pois a SAE vai auxiliar o profissional passo a passo no tratamento do paciente buscando uma assistência de qualidade. Sendo relevante e fundamental para uma boa sistematização perante ao paciente principalmente se esse for submetido a uma cirurgia, além de ser importante para que todos os profissionais estejam sempre interagindo de maneira mais humanizada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Assistência de Enfermagem permite tratar o paciente integralmente, pois contempla o Processo de Enfermagem em sua totalidade e garante um tratamento centrado no indivíduo.

O paciente submetido a apendicectomia necessita de cuidados não só físicos, mas também apoio psicológico, pois apresenta-se inseguro e preocupado com a sua doença. Neste contexto, a ação do enfermeiro é de suma importância, para a realização de cuidados de qualidade e educação em saúde.

REFERÊNCIAS

- MONTEIRO, M; REINALDO, G. C. Prevalence of appendicectomies and analysis of histopathology in hospital of emergency room of Teresina. **Jornal de Ciências da Saúde**, Piauí, v.1, n. 1, p. 85-96. Jan./abr. 2018.
- FEY, A. et al. Sensibilidade do método ultrassonográfico no diagnóstico da apendicite. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, v. 40, n. 3, p. 70-76, 2011.
- FERRIS, M. et al. **The Global Incidence of Appendicitis**. *Annals Of Surgery*, [S.L.], v. 266, n. 2, p. 237-241, ago. 2017.
- SANTOS, R. S. dos. **Diagnóstico de apendicite aguda usando um sinal radiográfico**. 2018. 74 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Nutrição, Ouro Preto, 2018.
- SILEN, W. et al. Acute Appendicitis and Peritonitis. 2013. Dissertação (Pós Graduação em Medicina/Pediatria). Pontifca, Universidade Católica do rio Grande do Sul. 2013.
- ACUTE ABDOMINAL PAIN (AAP) Study group. Diagnostic accuracy of surgeons and trainees in assessment of patients with acute abdominal pain. *Br J Surg*. 2016; p. 1343-13

49.

TOWNSEND CM. **Sabiston tratado de cirurgia:** a base biológica da prática cirúrgica moderna. 19. ed. v. 2. Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2015.